

SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. • 1438 Budapest, Pf. 415.

Telefon: 312 4400 • Telefax: 474 5534

Adószám: 15311746242 SZJ 15 Közigazgatás

Ügyiratszám:

P1800345 /6

Ügyintéző:

Bress Gábor /

Fazakas Melinda

Glósz és Társa Kft.

Budapest

Pf: 484.

1372

A fenti címen Nagyfény Autófényező, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. részére.

Tárgy: Értesítés a szabadalmi bejelentés közzétételéről és az újdonságkutatás elvégzéséről (A1)

É R T E S Í T É S

Bejelentő:

Nagyfény Autófényező, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Parád

A találmány címe:

Eljárás bordás tengely és kapcsolódó hajtáselem korrózióvédelmére ultravékony korróziógátló bevonat alkalmazásával

A bejelentés napja: 2018. október 8.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló, módosított 1995. évi XXXIII. törvény (Szt.) 70. §-ának (1) bekezdése alapján a szabadalmi bejelentést a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben,

2020. április 28. napján

közzéteszi.

A közzététellel egyidejűleg a Hivatal az Szt. 69. §-ának (4) bekezdése alapján az újdonságkutatás elvégzéséről hatósági tájékoztatást közöl és a 69. § (3) bekezdés alapján az újdonságkutatási jelentést a hivatkozott iratok másolataival együtt megküldi a bejelentőnek.

A közzététellel a bejelentés napjára visszaható hatállyal ideiglenes oltalom keletkezik, amely a szabadalom megadásával válik véglegessé. A szabadalomból eredő jogok csak a végleges oltalom alapján érvényesíthetők. A szabadalmi oltalom tartamára évenként fenntartási díjat kell fizetni.

Az 1 - 2. évi fenntartási díj összege 35200 Ft, amely a közzététel fent megjelölt napjától számított hat hónapos türelmi időn belül fizethető meg, a türelmi idő első három hónapjában pótlékmentesen, negyedik hónapjától pedig ötven százalékos pótlékkal együtt.

A további évi díjak a bejelentés napjának megfelelő naptári napon előre esedékesek, és azokat az esedékességtől számított hat hónapos türelmi időn belül lehet megfizetni, annak első három hónapjában pótlékmentesen, annak első három hónapjában pótlékmentesen, negyedik hónapjától pedig ötven százalékos pótlékkal együtt.

A fenntartási díjat a türelmi idő kezdetét megelőző két hónapon belül is meg lehet fizetni.

A díjakat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú a előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni, az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg a lajstromszám), és a "fenntartási díj" rendeltetés feltüntetésével.

A Hivatal egyúttal tájékoztatja a bejelentőt, hogy az **érdemi vizsgálatot** - ha korábban nem kérték - legkésőbb az újdonságkutatás elvégzéséről közölt hatósági tájékoztatás fent megjelölt napjától számított **hat hónap elteltéig** lehet kérni. Az érdemi vizsgálat díjköteles.

Az érdemi vizsgálatra irányuló kérelem elmaradása esetén úgy kell tekinteni, hogy a bejelentő lemondott az ideiglenes szabadalmi oltalomról.

Budapest, 2020. március 20.

(Tértivevénnyel)

A kiadmány hiteléül:

Szabó Richárd

Bress Gábor
szabadalmi elbíráló

Melléklet: - készpénzátutalási megbízás
- tájékoztató
- újdonságkutatási jelentés
3 db hivatkozott irat másolata

Ügyiratszám: P1800345 / 6

Intézkedés szám: 4

Ügyintéző: Bress Gábor / Fazakas Melinda

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a mellékelt "Értesítés" tárgyú levélben értesíti a bejelentőt a fenti ügyiratszámú szabadalmi bejelentés, közzétételi napjáról és egyidejűleg figyelmezteti, hogy a fenntartási díjat a közzététel napjától számított hat hónapos türelmi időn belül fizetheti meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenntartási díjak a hat hónapos türelmi idő első három hónapjában pótlékmentesen, a negyedik hónapjától pedig 50 százalékos pótlékkal együtt fizethetők meg.

A mellékelt, kitöltött készpénzátutalási megbízás csak a hat hónapos türelmi idő első három hónapjában használható fel!

Amennyiben a befizető neve, vagy címe nem azonos a csekken előre feltüntetettel, az előírt bejelentési díjat a.) átutalással, vagy b.) a Hivatalban rendelkezésre álló, ki nem töltött csekken, vagy c.) postai készpénzátutalási megbízáson is meg lehet fizetni.

A díjat ezekben az esetekben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámlájára kell befizetni a befizetést azonosító adatokat (ügyszám illetve lajstromszám) és a befizetett összeg rendeltetését tartalmazó csekken, vagy postai készpénzátutalási megbízáson.

Banki átutalás esetén az átutalási megbízás közlemény rovatában kell feltüntetni az azonosítási adatokat (ügyszám, illetőleg lajstromszám).

A fenntartási díj összege az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 4/A§ (1) és (2) bekezdése értelmében közhatalom gyakorlásával összefüggő tevékenység díja, mely nem tartozik ÁFA körbe. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről számla nem készül, a díj megfizetése jelen fizetési értesítésben kerül előírásra.

Képviselési megbízás esetén a Hivatal a képviselő és a bejelentő részére is megküldi a készpénzátutalási megbízást. A befizetés teljesítéséhez jelen készpénzátutalási megbízáson feltüntetett összeget egyszer kell megfizetni.

Eladóvevény		
ÖSSZEG	Forint	
35200		
Összeg betűvel kiírva		
Harmincötezer-kettőszáz		
Postai érvényesítés helye	A megbízás (befizetés) jogcíme:	
	P1800345 / 6 Int.sz.: 4 Fenntartási díj	
Megbízó (Befizető) neve, címe:		
Nagyfény Autófényező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Parád Émály út 8.		
3240		
Ármlatulajdonos számlaszáma, neve:		
0032000-01731842-00000000 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. Adószám: 15311746-2-42		
Azonosító		
00299174	619	54

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS		
ÖSSZEG	Forint	Postai kódolás helye
35200		
Összeg betűvel kiírva		Közlemény
Harmincötezer-kettőszáz		EM Ügyiratszám: P1800345 / 6 Int.sz.: 4 Fenntartási díj
Egyéb postai megjegyzés		1717
<222>		
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)		
3112208156		
A számlatulajdonos számlaszáma, neve:		Megbízó (Befizető) neve, címe:
10032000-01731842-00000000 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. Adószám: 15311746-2-42		Nagyfény Autófényező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Parád Émály út 8. 3240
FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon.		

<90>

<32> <54>

<54> <100320000173184200000000> <00299174> <619> <54>

Ügyiratszám: **P1800345 / 6**

Intézkedés szám: **4**

Ügyintéző: **Bress Gábor / Fazakas Melinda**

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a mellékelt levélben értesíti a bejelentőt a fenti ügyiratszámú szabadalmi bejelentésre vonatkozó újdonságkutatás elvégzéséről történő hatósági tájékoztatás napjáról és egyidejűleg tájékoztatja, hogy az érdemi vizsgálatot legkésőbb az újdonságkutatás elvégzéséről közölt hatósági tájékoztatás fent megjelölt napjától számított hat hónap elteltéig lehet kérni. Az érdemi vizsgálati kérelem benyújtása esetén a benyújtástól számított két hónapon belül vizsgálati díjat kell fizetni.

A befizetéshez a jelen kitöltött készpénzátutalási megbízást mellékeljük. (A feltüntetett összeg az esetleges díjváltásokkor hatályát veszti).

Amennyiben a befizető neve vagy címe nem azonos a csekken előre feltüntetettel, az előírt vizsgálati díjat

a.) átutalással, vagy

b.) postai készpénzátutalási megbízáson

is meg lehet fizetni.

A díjat ezekben az esetekben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámlájára kell befizetni a befizetést azonosító adatokat (ügyszám, illetve lajstromszám) és a befizetett összeg rendeltetését tartalmazó postai készpénzátutalási megbízáson.

Banki átutalás esetén az átutalási megbízás közlemény rovatában az azonosítási adatokat (ügyszám, vizsgálati díj szöveg feltüntetésével).

A vizsgálati díj összege az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 4/A§ (1) és (2) bekezdése értelmében közhatalom gyakorlásával összefüggő tevékenység díja, mely nem tartozik ÁFA körbe. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről számla nem készül, a díj megfizetése jelen fizetési értesítésben kerül előírásra.

Képviseleti megbízás esetén a Hivatal a képviselő és a bejelentő részére is megküldi a készpénzátutalási megbízást. A befizetés teljesítéséhez jelen készpénzátutalási megbízáson feltüntetett összeget egyszer kell megfizetni.

eladóvevény

ÖSSZEG	Forint	
63800		Posta
Összeg betűvel kiírva		
Hatvanháromezer-nyolcszáz		
Postai érvényesítés helye	A megbízás (befizetés) jogcíme:	
	P1800345 / 6 Int.sz.: 4 Vizsgálati díj	
Befizető (Befizető) neve, címe:		
Nagyfény Autófényező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Parád Émály út 8. 1032000		
Számlatulajdonos számlaszáma, neve:		
10032000-01731842-00000000 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 81 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. Lajstromszám: 15311746-2-42		
Azonosító		
00299161	619	54

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

ÖSSZEG	Forint		Postai kódolás helye	Közlemény
63800		Posta		EM Ügyiratszám: P1800345 / 6 Int.sz.: 4 Vizsgálati díj
Összeg betűvel kiírva				
Hatvanháromezer-nyolcszáz				
Egyéb postai megjegyzés				
<222>				1716
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)				
3112208164				
A számlatulajdonos számlaszáma, neve:			Megbízó (Befizető) neve, címe:	
10032000-01731842-00000000 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. Adószám: 15311746-2-42			Nagyfény Autófényező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Parád Émály út 8. 1032000	
FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon.				

<90>

<32> <54>

<18> <100320000173184200000000> <00299161> <619> <54>